

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**ІХ Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів**

(07–09 квітня 2015 року)

Матеріали конференції

У чотирьох частинах

Частина 3

Харків 2015

ББК 72:74.58я73

Т66

УДК 378.4.001.2(477):001

Організаційний комітет:

Голова – проректор НТУ „ХПІ” А.П. Марченко

Заступники голови – завідувач науково-дослідною частиною Г.В. Лісачук, завідувач навчальної частини В.Я. Бортніков

Члени оргкомітету – Д.В. Бреславський, В.В. Воїнов, О.М. Гавриць, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, О.А. Гончаров, А.І. Грабченко, Г.І. Гринь, Л. Дюбнер, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заповловський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, В.І. Ніколаєнко, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, С. Радковски, О.Г. Романовський, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна

Секретаріат конференції – О.П. Авдєєва, К.О. Костик, В.В. Куліченко, Р.С. Томашевський

IX Міжнародна науково-практична студентська конференція Т66 магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (07–09 квітня 2015 року) [Текст] : матеріали конференції: у 4-х ч. – Ч. 3 / оргкомітет: А.П. Марченко (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015.

ISBN 978-966-593-723-5 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-3 (ч. 3)

До збірки включено тези доповідей, представлених на IX Міжнародній науково-практичній студентській конференції магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», яка відбулась 07–09 квітня 2015 року.

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-966-593-723-5 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-3 (ч. 3)

© НТУ «ХПІ», 2015

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	72
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	122
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	164

На русском: [Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Расчет зависимости энергетических параметров асинхронного генератора от скорости ветра // Материалы IX Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов Национального технического университета "Харьковский политехнический университет" (07-09 апреля 2015 года). - В четырех частях, часть 3 (ISBN 978-966-593-724-3), секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - С. 82-83.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2588297>]

Ключевые слова: электрические машины, асинхронные генераторы, энергия ветра, возобновляемые источники энергии.

Репозиторий НТУ "ХПИ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26352>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26352/1/Goryushkin_Raschet_2015.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

[https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів/2015/S9/том 3 секція 8-11%20%20 197 стр_isp_82-83.pdf](https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/IX%20Міжнародна%20науково-практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2015/S9/том%203%20секція%208-11%20%20197%20стр_isp_82-83.pdf)

[http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів/2015/S9/том 3 секція 8-11%20%20 197 стр_isp_82-83.pdf](http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/IX%20Міжнародна%20науково-практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2015/S9/том%203%20секція%208-11%20%20197%20стр_isp_82-83.pdf)

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79661161.pdf>

Сборник на сайте издательства:

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32289>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32289/1/Conference_NTU_KhPI_2015_Studentska_konferentsiia_mahistrantiv_Ch_3.pdf

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32289/1/Conference_NTU_KhPI_2015_Studentska_konferentsiia_mahistrantiv_Ch_3.pdf

629.031

....., « », ,
....., .. « », ,

20-25

....., .. :
- ..

25-100 ;

- ;
-

100-1000

.....
2020 ..
: 2015 .. - 2,7 .. (1,4 %
(4,0 %).), 2025 .. - 9,2 ..

....., ..
.....
() ..

()

....., ..
.....

....., ..
....., ..

....., ..
.....

.....

$$C = 1 / ((2f \cdot f_1)^2 \cdot (L_1 + L_m)),$$

L_1 — индуктивность обмотки статора, Гн; L_m — индуктивность магнитопровода, Гн; f_1 — частота питающего напряжения, Гц.

$$Q_C = m_1 \cdot U_C^2 / X_C = Q_G + Q_N = G \cdot \tan \phi_G + N \cdot \tan \phi_N,$$

N — реактивная мощность, Вт; G — активная мощность, Вт.

$$G = N \cdot \tan \phi = 1 / (1 - \cos \phi) = 1 / (2 \cdot f_1 \cdot C),$$

$$= N \cdot (\tan \phi_G + \tan \phi_N) / (2 \cdot f_1 \cdot m_1 \cdot U_C^2),$$

U_C — напряжение на конденсаторе, В;
 $U_G = U_C$

(E , Вт) — номинальная мощность:

$$E = K \cdot V_m^3 \cdot A_t \cdot N,$$

$K = 3,2$ — коэффициент,

V_m — номинальная скорость ветра, м/с;

A_t — коэффициент полезного действия, %; N — количество лопастей, шт.

. 1 —

Науково-практичне видання

**IX Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(07–09 квітня 2015 року)

Матеріали конференції

У чотирьох частинах

Частина 3

Відповідальний за випуск *Р.С. Томашевський*
Редактор *К.О. Костик*

Формат 60x84 1/16. Папір офісний. Різо-друк. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 10,9. Наклад 100 прим. Зам. № .

Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ»
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21
